
COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE ANÁLISE ESTRATÉGICA QUALITATIVO E QUANTITATIVO DE MERCADO.

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 15/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8172118

Rogério dos Santos Morais

Alexandre Vieira da Silva

Jair Rottini

Diogo Rosa da Silva

José Dirnece Paes Tavares

Helianna Barbosa Lourenço

Renato Dilly Campos

Ricardo Múcio da Silva Faria

Robson Paz Vieira

Whashington Moreira Cavalcanti

Resumo:

Na literatura existem muitos modelos de análises estratégicas da competitividade do setor de negócios com autores consagrados, onde a maioria dos modelos, não quantificam os fatores estratégicos. Embora a maioria dos autores trabalhem com análise qualitativa, no ano de 2016 o modelo de análise quantitativa foi publicado, se utilizando de modelos de análise estruturados da competição. Neste trabalho, apresenta dois modelos de análise estratégica

consagrados e gerou uma comparação de modelos. Através da pesquisa bibliográfica, pode-se mostrar, de forma detalhada, os dois modelos de análise estratégica quantitativa e qualitativa. O resultado da comparação entre os dois modelos foi o seguinte: houve uma evolução em termos de modelo de análise com o modelo de análise quantitativa.

Palavras chave: Estratégia, Modelos de Análise, Competitividade.

1. INTRODUÇÃO

A importância de se desenvolver estudo e compreensão de como a administração estratégica está relacionada com o desempenho do negócio, e como é primordial para os gestores a existência de um quadro global das principais estratégias competitivas, que permita que os resultados sejam apresentados ao longo do tempo (MORGAN, 2012).

A literatura sobre estratégia não deixa clara a existência de um quadro de tais estratégias competitivas para que se possa quantificá-las, permitindo diferentes avaliações para que a identificação quantificada de fatores estratégicos seja prioridade na atenção dos gestores. Evidência Morgan (2012) que a prioridade estratégica só poderá ser conhecida se quantificada, pois, em suas pesquisas, verificou a insuficiência de propostas para se medir quantitativamente as estratégias.

Quando se aborda a síntese de conhecimentos estratégicos e se busca o aprofundamento no assunto, observa-se, com base em autores consagrados, como Porter (2009), Rajasekar e Raee (2013), a ênfase nas cinco forças estratégicas como necessárias para análise da competitividade; já outros autores consagrados, como Barnes e Kenny (2005), Bowersox, Closs e Cooper (2007), D'Aveni (2010), Hooley, Piercy e Nicouland (2011), Liao (2012), Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, (2010), Prahalad e Hamel (2005) e Morgan (2012) enfatizaram tipos diferentes de fatores estratégicos. Assim, Morgan (2012) e Lee (2012) percebem a necessidade de se criar uma tipologia dos fatores estratégicos baseada nos clássicos e alguma forma de quantificar esses fatores estratégicos por

predominância; além disso, aponta a necessidade de quantificação da competitividade do negócio em determinado setor.

Conforme Rajasekar e Raee (2013), às análises dos fatores estratégicos não exploram classificação explícita do impacto de cada fator estratégico, e a inexistência do uso de ferramenta de indicadores quantitativos limita a avaliação estratégica da indústria no setor.

Diversos autores, como Barnes e Kenny (2005), Bowersox, Closs e Cooper (2007), D'Aveni (2010), Hooley, Piercy e Nicouland (2011), Liao (2012), Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, (2010), Prahalad e Hamel (2005) e Morgan (2012), preconizam que há existência de fatores estratégicos importantes para serem estudados e há escassez de estudos sobre algo que possa sinalizar ou demonstrar as estratégias predominantes de forma estruturada e quantificada.

No estudo aqui proposto, o objetivo foi pesquisar os dois modelos de análise de mercado consagrados na literatura mundial e fazer uma comparação dos modelos qualitativo e quantitativo.

2. Modelo de Análise Qualitativo das Forças Competitivas de Zaccarelli com Base em Porter

Essa metodologia, apresentada nos Quadros 1 a 5, é uma ordenação das forças competitivas de Porter (2009), cujo objetivo é preencher os formulários. É uma análise quantitativa e representa particularidades de um determinado momento, com uso de nota 1, para muito fácil, a 5, para muito difícil (ZACCARELLI, 2012).

Quadro 1- Avaliação das barreiras de entrada

ASPECTOS	AVALIAÇÃO (1 A 5)
Tamanho mínimo para a empresa ser viável. Quanto maior, mais difícil surgir um novo concorrente.	
Sofisticação tecnológica mínima para viabilizar a empresa. Quanto mais tecnologia, menor a chance de surgir novo concorrente.	
Necessidade de identidade de marca nos produtos. O prestígio da marca é sempre difícil de conseguir.	
Reputação a ser construída perante o público em geral. Isso inibe novos empreendedores pela demora inevitável na construção da reputação.	
Complexidade na formação da rede de distribuição dos produtos/serviços. Deixa menos atrativo o negócio, porque o crescimento das vendas fica dependente do lento crescimento da rede de distribuição.	
Disponibilidade de fontes de insumos para novas empresas.	
Normas governamentais restringindo a entrada no negócio. Mesmo que seja viável entrar, existirá o temor de que as normas fiquem mais rigorosas.	
Retaliação esperada. Ações concorrenciais das empresas já instaladas dificultam a entrada de novas empresas no mercado.	
Dificuldades para os clientes mudarem de fornecedor.	
Outros aspectos não administrativos, peculiares ao negócio.	

Fonte: Zaccarelli (2012).

Quadro 2- Avaliação das barreiras de saída

ASPECTOS	AVALIAÇÃO (1 A 5)
Número de concorrentes no mercado. Quanto mais concorrentes, maior será a probabilidade de um ou mais saírem do mercado na primeira dificuldade.	
Recuperação dos investimentos. Quanto maior for a porcentagem dos investimentos feitos para formar a empresa que não forem recuperáveis no encerramento das atividades, mais difícil será alguém se dispor a fechá-la.	
Despesas com fechamento por indenizações, obrigações legais, multas. Quanto mais altas, mais difícil é haver uma saída do mercado.	
Restrições legais e sociais que impedem ou dificultam o fechamento de empresas desse negócio.	
Outros aspectos específicos do negócio em avaliação. Considere que sempre existirão aspectos pessoais elevando as barreiras de saída, como barreiras emocionais e falta de alternativas de trabalho para os proprietários.	

Fonte: Zaccarelli (2010).

Quadro 3- Avaliação da Rivalidade

ASPECTOS	AVALIAÇÃO (1 A 5)
Concorrentes todos equilibrados. Em geral, quanto mais similares entre si forem os competidores, maior será a rivalidade entre eles.	
Taxa de crescimento do mercado. Nos mercados que crescem lentamente existe alta rivalidade entre os concorrentes.	
Custos fixos relativos. Quanto maior o custo fixo em relação ao custo variável, maior a disputa para vender mais.	
Excesso de capacidade. Quanto maior a capacidade ociosa, maior a disputa.	
Diferenciação do produto ou marca. A falta de diferenciação de características do produto ou da marca aumenta a rivalidade.	
Módulo mínimo de crescimento da capacidade. Se esse módulo for grande, quem aumentar a capacidade precisa lutar para aumentar sua participação no mercado.	
Barreira de saída. Quanto maior a dificuldade de encerrar as atividades de uma empresa, mais as empresas disputam a sobrevivência.	
Outros específicos do negócio em análise.	

Fonte: Zaccarelli (2010).

Quadro 4- Avaliação de produtos / Serviços Substitutos

ASPECTOS	AVALIAÇÃO (1 A 5)
Preço / benefício do produto comparado com o produto em avaliação.	
Custo da mudança que um cliente tem para passar a usar o produto / serviços substituto.	
Comparação da confiabilidade e funcionalidade do substituto com o atual.	
Propensões afetivas dos clientes. Qual atende melhor?	
Comparação por segmento do mercado. Em quais segmentos o substituto se destaca?	

Fonte: Zaccarelli (2010)

Quadro 5- Poder nas Negociações

ASPECTOS	AVALIAÇÃO (1 A 5)
Alternativas para transacionar. Leva vantagem quem tiver maior número de alternativas. Poucos compradores e muitos vendedores dão vantagem aos compradores, e vice-versa.	
Datas limites. Quem tem uma data limite para fechar a negociação, porque o produto ou não é estocável, ou é perecível, ou tem prazos rígidos, leva desvantagem na negociação, principalmente quando se aproxima do prazo final.	
Volumes relativos. Quem transaciona frequentemente pequenas quantidades leva vantagem na negociação sobre quem transaciona grandes quantidades de uma só vez.	
Possibilidade de blefe no decorrer das negociações	
Disposição para negociar. Quanto maior for a porcentagem do custo total decidido na negociação, maior será a disposição e empenho dos negociadores para levar vantagem.	
Outros aspectos específicos	

Fonte: Zaccarelli (2010)

2.1. Método Quantitativo Preliminar de Análise e Quantificação da Barreira de Entrada

O fator barreira de entrada está relacionado com os obstáculos encontrados pelos empreendedores para entrar em determinado negócio. Quanto menor a dificuldade de entrar em determinado negócio, mais aumenta o nível competitivo e, por consequência, diminui a atratividade do negócio (PORTER, 2009), como visto no Quadro 6. Neste quadro, o valor de quantificação 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade; para uma organização cuja competitividade não é nem beneficiada e nem prejudicada pelo fator em consideração, cabe a nota 3, para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto maior a barreira de entrada no negócio, maior será a pontuação.

Quadro 6- Quantificação do fator barreira de entrada

	Termos relacionados com a composição do fator estratégico da barreira de entrada	Descrição detalhada de cada aspecto ligado ao fator estratégico da barreira de entrada	Quantificação (1 a 5)
1	Investimento	Quanto maior o investimento, maior a dificuldade de novos concorrentes, maior a pontuação.	
2	Marca forte	A facilidade de adquirir conceituada marca facilita a entrada de novos concorrentes. Quanto maior a facilidade, menor a pontuação.	
3	Normas burocráticas para entrada no negócio	Quanto mais fácil atender à burocracia, maior a facilidade na entrada de novos concorrentes. Quanto mais burocrático for entrar no negócio, maior a pontuação.	
4	Mudança de fornecedor	Quanto mais fácil mudar de fornecedor, menor a pontuação.	
5	Aspectos peculiares	Quanto mais aspectos peculiares existirem dificultando a entrada no negócio, maior a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

Deve ser dada maior atenção na atribuição dos valores desses aspectos, pois quanto maior o valor atribuído, maior a barreira de entrada.

2.2. Método Preliminar de Análise e Quantificação da Barreira de Saída

A barreira de saída está pautada nos obstáculos encontrados pelos empreendedores quando tentam vender a empresa e/ou encerrar as atividades, pois, quanto maior a dificuldade para vender uma empresa, maior o nível competitivo e, por consequência, menor será a atratividade. O negócio com menor competitividade é, geralmente, mais atrativo e disso decorre a facilidade de vender a empresa (PORTER, 2009). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. É imprescindível atentar-se à atribuição desses valores, visto que quanto maior o valor atribuído, menor a barreira de saída (Quadro 7).

Quadro 7- Quantificação da Barreira de Saída

	Termos relacionados com a composição do fator estratégico da barreira de saída	Descrição detalhada dos aspectos referentes à composição do fator estratégico da barreira de saída	Quantificação (1 a 5)
1	Número de concorrentes	O número elevado de concorrentes em determinado setor pode dificultar a venda da empresa. Quanto menor a concorrência no setor, maior a pontuação.	
2	Tempo de recuperação dos investimentos	Quanto mais difícil for para o empreendedor recuperar os investimentos feitos na empresa, no encerramento das atividades, mais difícil de vendê-la ou fechá-la. Quanto mais fácil recuperar os investimentos feitos, maior a pontuação.	
3	Dificuldades financeiras para fechamento da empresa	Quanto menor a dificuldade em assumir os custos, maior a pontuação.	
4	Restrições legais e sociais para o fechamento da empresa	Quanto menores as restrições, maior a pontuação.	
5	Aspectos emocionais do proprietário	Aspectos emocionais do proprietário para encerramento da empresa. Quanto maiores os aspectos emocionais, maior a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

As barreiras de saída referem-se ao risco inerente ao negócio. Quanto maiores as barreiras de saída, maior o risco que uma empresa apresenta. Quanto menores as barreiras de saída, menor o risco de a empresa se desligar desse setor (CECCONELLO; AJZENTAL, 2008).

2.3. Método Preliminar de Análise e Quantificação do Posicionamento de Mercado

O posicionamento de mercado estratégico refere-se à posição que a empresa e o produto ocupam na percepção do cliente (HASSAN, 2012). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto melhor o posicionamento ocupado,

melhor a pontuação; quanto pior o posicionamento e a dificuldade em se reposicionar, menor a pontuação (Quadro 8).

Quadro 8- Quantificação do Fator de Posicionamento de Mercado

	Termos relacionados à composição de posicionamento estratégico	Descrição detalhada dos aspectos referentes à composição do fator de posicionamento estratégico	Quantificação (1 a 5)
1	Grande número de concorrentes na mesma posição	Quanto maior o número de concorrentes no mesmo posicionamento, menor deverá ser a pontuação.	
2	Melhor posicionamento atual em relação aos concorrentes	A pontuação deverá ser maior.	
3	Potencial alto para atender posicionamento	A pontuação deverá ser maior.	
4	Baixo número de concorrentes	Menor o número de concorrentes no mesmo posicionamento. Margens de lucro serão altas. A pontuação deverá ser maior.	
5	Mercado em crescimento	Ajuda na afirmação do posicionamento. Pontuação maior.	
6	Liderança tecnológica protegida	Se sim, a pontuação deverá ser alta.	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em Hooley, Piercy e Nicouland (2011).

“O negócio com melhor posição de competitividade é, na maioria das vezes, mais atrativo e, conseqüentemente, é mais rentável” (HOOLEY; PIERCY; NICOULAND, 2011, p. 391).

2.4. Método Preliminar de Análise e Quantificação da Competitividade do Poder dos Clientes Atuais

A medição, neste fator, está no poder de compra dos clientes em relação ao poder da empresa.

Quando o cliente tem poder de negociação, consegue melhorar o preço e as condições de compra, porque passa a ter maior poder de barganha com a empresa vendedora. A empresa se vê, muitas vezes, na posição de aceitar, pois,

se assim não o fizer, o cliente terá muita facilidade em trocar de fornecedor (GHAZAVI e CHERAGHALI, 2013).

Neste quadro, o valor de quantificação 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor o poder do cliente, menor o nível competitivo e, por consequência, melhora na facilidade do setor de estudo em praticar sua política de preços e na atratividade do negócio (PORTER, 2009).

Quanto menor o poder dos clientes nas compras, melhor a pontuação no resultado final do quadro, quanto melhor a pontuação encontra no final do quadro aumenta a possível vantagem competitiva no fator em relação ao nível competitivo e possibilidade de melhores lucros, como detalhado a seguir no Quadro 9.

Quadro 9- Quantificação do Fator de Poder de Negociação dos Clientes

	Termos relacionados à composição de poder de negociação dos clientes	Aspectos referentes à composição do fator de poder de negociação dos clientes	Quantificação (1 a 5)
1	Opções de escolha do cliente	Poucas empresas vendedoras, menor o poder do cliente na negociação, por falta de opções na escolha. Quanto menor a opção de escolha dos clientes, maior a pontuação.	
2	Empresas com prazos curtos para negociação	As empresas trabalham com produtos com prazos curtos para negociação ou que não podem ser estocados, e a empresa se vê na situação de negociar rapidamente, o que é ruim para o empresário. Se a empresa estiver na situação de ter que negociar rapidamente, menor a pontuação.	
3	Fraco poder de compra cliente	Situação boa para o empreendedor se o poder do cliente é fraco em relação à empresa vendedora; o cliente compra pouco e não tem condições financeiras de impor nada na negociação. O poder do cliente é fraco, maior pontuação.	
4	Possibilidade de blefe do cliente em função da concorrência	A forte concorrência pode facilitar ao cliente blefar nas negociações. Maior possibilidade de blefe, menor pontuação.	
5	Custos na renegociação	Quanto maiores os custos na renegociação com o cliente, pior para o negócio. Quanto maiores os custos na renegociação com cliente, menor a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

Quanto menor o poder do cliente na negociação, maior será a pontuação.

2.5. Método Preliminar de Análise e Quantificação da Rivalidade Atual

A medição deste fator está na competitividade entre as empresas existentes no mercado.

Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o

negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor a concorrência, menor será o nível competitivo e, por consequência, melhor será a atratividade do negócio (PORTER, 2009), como verificado no Quadro 10.

Quadro 10- Quantificação do Fator de Rivalidade

	Termos relacionados à composição de rivalidade atual	Aspectos referentes ao fator de rivalidade atual	Quantificação (1 a 5)
1	Equilíbrio na concorrência	Quanto mais equilibrados na competição os concorrentes forem, maior será a competitividade e menos atrativo será o negócio. Quanto mais equilibrada a competição, menor a pontuação.	
2	Mercado estagnado	Estagnação do mercado, mercados estagnados ou com lento crescimento tendem a ter maior concorrência. Quanto maior a estagnação ou lentidão, menor a pontuação.	
3	Custos fixos	Custos fixos altos em relação ao lucro líquido é sinal de maior concorrência no setor. Quanto maiores os custos em relação aos lucros, menor a pontuação.	
4	Diferenciação	Pouca diferença entre concorrentes aumenta a competição. Quanto menor a diferenciação, menor pontuação.	
5	Ociosidade da empresa	Se a capacidade ociosa das empresas for grande por demanda, maior será a disputa, e, por consequência, maior a concorrência. Quanto maior a ociosidade, menor a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Hooley, Piercy e Nicouland (2011) e Zaccarelli (2012).

Quanto menor a competitividade entre as empresas atuais, maior a pontuação.

2.6. Método Preliminar de Análise e Quantificação da Rivalidade dos Produtos Internacionais

A medição deste fator está na competitividade entre as empresas existentes no mercado. Quanto menor a concorrência, menor será o nível competitivo e, por consequência, melhor será a atratividade do negócio (PORTER, 2009). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto menor a competitividade de produtos internacionais, maior a pontuação final (Quadro 11).

Quadro 11- Quantificação do Fator de Rivalidade com Produtos Internacionais

	Termos relacionados à composição da rivalidade dos produtos internacionais	Aspectos referentes ao fator de rivalidade com produtos internacionais	Quantificação (1 a 5)
1	Recursos naturais e tecnológicos	Os recursos naturais e avanços tecnológicos são fatores para desenvolvimento do produto. Se os recursos e avanços forem únicos, maior a pontuação.	
2	Tempo de entrega	O prazo de entrega dos produtos internacionais rivais. Quanto maior o prazo de entrega dos produtos internacionais rivais, maior a pontuação.	
3	Relacionamentos com canais e representantes	O sucesso nas transações internacionais é dependente de fortes relacionamentos com canais de distribuição e representantes de vendas. Quanto melhor o relacionamento, melhor pontuação.	
4	Quantidade de concorrentes	Quanto maior a quantidade de rivais internacionais competindo com nacionais, mais complicado para atingir as metas. Quanto maior o número de produtos internacionais competindo, menor a pontuação.	
5	Regulamentações tributárias	As regulamentações tributárias são fatores que dificultam as negociações. Quanto mais difícil for a adaptação das empresas, menor a pontuação.	
6	Garantias	Quanto maiores as garantias de abastecimento e desenvolvimento dos produtos internacionais dos rivais, menor a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Cavusgil, Knight e Roisenberg (2010) e Hooley, Piercy e Nicouland (2011).

A medição neste fator está relacionada aos produtos internacionais que interferem na competitividade nacional. Quanto menor a interferência da concorrência com produtos internacionais, menor o nível competitivo e, por consequência, melhor a atratividade do negócio (D'AVENI, 2010).

2.7. Método Preliminar de Análise e Quantificação do Poder do Fornecedor Interferindo na Competição

Este fator estratégico tem relação direta com o poder do fornecedor na negociação com as empresas compradoras.

Um fornecedor com muito poder na negociação tende a vender com maiores preços e menores ou sem condições especiais de prazos, entregas, bonificações, principalmente quando negocia com empresas que compram pouco ou compram pouco em relação aos seus concorrentes diretos, sem poder de negociação com seus fornecedores o cenário têm sérias dificuldades estratégicas para as empresas compradoras que estão em mercado de forte competitividade (PORTER, 2009).

Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma grande possibilidade de vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor o poder de negociação dos fornecedores, maior será o valor final apresentado no Quadro 12.

Quadro 12- Quantificação do Fator do Poder de Negociação do Fornecedor

	Termos relacionados à composição do poder do fornecedor	Aspectos referentes à composição do fator de poder do fornecedor interferindo na competição	Quantificação (1 a 5)
1	Muitos fornecedores e poucos compradores	Se muitos fornecedores oferecem condições parecidas ao número pequeno de compradores concorrentes, é maior a pontuação.	
2	Prazo de pagamento do fornecedor	Se os prazos de pagamentos dos fornecedores são curtos e rígidos para fechar negócio, o poder da empresa na negociação será baixo. Se o poder da empresa é baixo, menor a pontuação.	
3	Prazo de entrega do fornecedor	Se o fornecedor vende para seus rivais e tem prazo curto na entrega, menor a pontuação.	
4	Poder da empresa	Se o poder de compra da empresa é grande em relação ao fornecedor, a empresa será melhor na negociação. O poder da empresa é grande, pontuação maior.	
5	Custos de negociação	Quanto maiores os custos na negociação, maior será o empenho para obter vantagens sobre os fornecedores. Quanto maiores os custos, menor a pontuação.	
6	Parceria com fornecedor	A empresa tem privilégios de parcerias com fornecedores estratégicos em relação seus concorrentes? Quanto maior os privilégios da empresa em parcerias com seus fornecedores estratégicos, maior pontuação.	
7	Blefe na Negociação	Se empresa tem maiores possibilidades de blefes nas negociações, maior a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Kluyver e Pearce (2010); Porter (2009); Zaccarelli (2012).

2.8. Método Preliminar de Análise e Quantificação da Gestão da Cadeia de Suprimentos Interferindo na Gestão Estratégica

A gestão da cadeia de suprimentos, recentemente, teve a atenção voltada à criação de sistema de suprimentos mais competitivo. Essa gestão potencializa a redução de custos e otimiza o gerenciamento do estoque, do transporte, da armazenagem e da embalagem, com intuito de aumentar a satisfação do cliente e dos gestores (LONGENECKER *et al.*, 2007)

Neste quadro, o valor de quantificação 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto maior o poder organizacional no fator de gestão da cadeia de suprimentos em relação aos concorrentes, maior o valor final no Quadro 13.

Quadro 13- Quantificação do Fator de Gestão da Cadeia de Suprimentos

	Termos relacionados à composição da gestão da cadeia de suprimentos	Aspectos referentes à composição do fator gestão da cadeia de suprimentos	Quantificação o (1 a 5)
1	Custos de estoque	Quanto menores os custos de estoque em relação aos concorrentes, melhor a margem de contribuição. Quanto menores os custos com estoque, melhor a pontuação.	
2	Tempo de entrega dos fornecedores	Quanto menor o tempo de entrega dos fornecedores e na quantidade exata da necessidade da empresa em relação aos seus concorrentes, maior a pontuação.	
3	Custos de transporte	Os custos de transporte podem ser o diferencial competitivo em relação aos concorrentes. Quanto menores os custos, melhor a pontuação.	
4	Gestão do transporte	Eficiência na gestão do transporte em relação aos concorrentes. Quanto melhor a eficiência, melhor a pontuação.	
5	Satisfação do cliente	Como está a satisfação dos clientes da sua empresa no recebimento de produtos, comparando com seus concorrentes? Quanto maior a satisfação dos clientes da sua empresa, maior a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Calixto, Formigoni e Stettiner (2011); Hooley, Piercy e Nicouland (2011); Kluyver e Pearce(2010).

2.9. Método de Análise e Quantificação da Inovação Tecnológica Interferindo na Competição

Existem setores como os de telecomunicações, automotivos, eletrodomésticos, que são muito dependentes de inovações tecnológicas, e dependem de avanços tecnológicos constantes. Deve-se entender como estão esses avanços em relação aos concorrentes, pois, quanto mais tempo as empresas demoram a promover inovações, maiores problemas competitivos elas acabaram por desenvolver (D'AVENI, 2010). No Quadro 20, o valor de quantificação 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto maior o poder organizacional no fator de inovações tecnológicas em relação aos seus competidores, maior pontuação final no quadro 14.

Quadro 14- Quantificação do Fator de Inovação Tecnológica

	Termos relacionados à composição do fator inovação tecnológica	Aspectos referentes à composição do fator inovação tecnológica na competição	Quantificação o (1 a 5)
1	O tempo para desenvolvimento	O tempo para desenvolver e comercializar novo produto é menor que o da concorrência. Quanto menor o tempo, maior a pontuação.	
2	A frequência no lançamento de novos produtos	A constância no lançamento de produtos pode conter a concorrência, criar e manter posição de liderança de mercado. Quanto maior a frequência, maior a pontuação.	
3	Os custos com inovações	Os custos com as inovações devem ser inferiores aos dos concorrentes. Quanto menores os custos, maior a pontuação.	
4	O risco	O risco do negócio cresce quanto menor for a capacidade do empreendedor. Os riscos envolvidos são menores que os dos concorrentes. Quanto menores os riscos, maior a pontuação.	
5	Programas de inovação	O programa de inovação e desenvolvimento é planejado e apoiado pela cúpula da empresa ao longo do tempo. Quanto melhor estruturado em relação aos concorrentes, maior a pontuação.	
6	Desenvolvendo para mercado	Se a empresa desenvolve melhor que as concorrentes o que o mercado quer, maior a pontuação.	
7	Relação entre estratégia e engenharia	Se a relação entre a engenharia de inovação e o setor estratégico da organização é boa, a pontuação é maior.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Porter (2009); Hooley, Piercy e Nicouland (2011).

Quanto mais rápida e eficiente a empresa agir nas inovações tecnológicas, maior será a pontuação.

2.10. Método de Análise e Quantificação dos Produtos Substitutos

Interferindo na Competição

A quantificação deste fator tem relação com a quantidade de produtos substitutos que competem no mercado. Quanto maior a quantidade de produtos substitutos, maior o nível competitivo e, por consequência, pior a atratividade do negócio (PORTER, 2009). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor o número de produtos substitutos competindo no mesmo setor, menor será a pontuação final no Quadro 15.

Quadro 15- Quantificação do Fator de Produtos Substitutivos

	Termos relacionados à composição do fator produtos substitutos	Aspectos referentes à composição do fator produtos substitutos concorrentes	Quantificação (1 a 5)
1	O preço	O preço do produto substituto dos rivais é mais estratégico que o do produto principal da sua empresa. Quanto mais atraente o preço do produto substituto, menor a pontuação.	
2	Os benefícios	Os benefícios oferecidos para trabalhar com produto substituto dos concorrentes são atraentes. Quanto mais benefícios, menor a pontuação.	
3	Aceitação dos clientes	Aceitação dos clientes referente aos custos para trabalhar com produto substituto do concorrente. Quanto maior aceitação, menor a pontuação.	
4	A confiabilidade	Quanto maior a confiabilidade e a funcionalidade do produto substituto do concorrente, menor a pontuação.	
5	Satisfação dos clientes	Quanto menor a satisfação do cliente em relação ao produto substituto do concorrente, menor a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

2.11. Método Quantitativo de Análise para determinar o nível de Competitividade, Atratividade e Capacidade Relativa de Gerar Lucro de Prof. MORAIS.

Nesta seção, os resultados finais encontrados nos quadros preliminares de cada fator, apresentados anteriormente, devem ser transferidos para o Quadro 16 para que, após o fechamento dos cálculos necessários, seja apresentado o nível de competitividade do setor, a atenção maior ou menor a cada fator estratégico.

Na transferência dos valores do quadro preliminar para a proposta final, pode ser usado (X) e já saberá se o fator torna o negócio mais ou menos atrativo e o quanto representa para vantagem competitiva.

As avaliações finais da Tabela 1 utilizam uma escala de 1 a 5, onde o 1 tende a um fator estratégico de menor atratividade e o 5 tende a um fator estratégico de maior atratividade do negócio; para uma organização cuja competitividade e atratividade não é nem beneficiada e nem prejudicada pelo fator em consideração, cabe a nota 3.

O critério do farol ou painel de Bordo, como são chamados, utilizados na Tabela 1 com as cores verde, amarela e vermelha, foram utilizados para trabalhar como um “painel de atenção aos indicadores”, como no painel de um automóvel (indicador de velocidade, indicador de rotações do motor, etc.) ou como um painel de aeronave, contendo indicadores mostradores, compartimentos e, às vezes, controles; originalmente, uma proteção contra as condições climáticas ou interferências do ambiente competitivo que merece atenção ou ações (KAPLAN e NORTON, 2006). Sobre o uso do **critério do farol**, somente após o levantamento do resultado de cada fator estratégico é que se atribui a cor do farol na última coluna, mantendo somente a cor indicada, **não** usando as cores restantes, com o intuito de não atrapalhar a percepção do usuário da ferramenta.

***Quadro 16- Quantitativo para Determinar o Nível de Competitividade,
Atratividade e Capacidade Relativa de Gerar Lucro***

Fatores Estratégicos do Mercado		Negócio mais atrativo		Médio	Negócio menos atrativo		Fatores de Atenção Estratégica da Empresa	
N	Tipos:	5	4	3	2	1	Qual a Intensidade do fator na Vantagem Competitiva ou na posição privilegiada da empresa? (Nota de 0 a 5)	Critério do Farol: A cor correta do Farol: - Vermelho (Perigo 1 e 2) - Amarelo (Atenção 3) - Verde (Muito bom 4 e 5)
1	Barreira de entrada							4 e 5.....()
2	Barreira de saída							4 e 5.....()
3	Posicionamento de mercado							4 e 5.....()
4	Poder de compra dos Clientes atuais e potenciais.							4 e 5.....()
5	Rivalidade de produtos iguais nacionais							4 e 5.....()
6	Rivalidade de produtos iguais internacionais							4 e 5.....()
7	Poder do fornecedor							4 e 5.....()
8	Gestão da Cadeia de suprimentos (pessoas)							4 e 5.....()
9	Inovação Tecnológica							4 e 5.....()
10	Produto Substituto (número de produtos)							4 e 5.....()
Resultado do Total de Pontos:							Espaço abaixo livre para observações sobre particularidades do negócio:	
Total de Pontos: - Ótima atratividade: 42 a 50 pontos. - Boa atratividade: 34 a 41 pontos - Mediana: 26 a 33 pontos - Regular Atratividade: 18 a 25 pontos - Pouco atrativo: 10 a 17 pontos							
Colocar X conforme total de Pontos acima: - Ótima atratividade:..... () - Boa atratividade:..... () - Mediana: () - Regular Atratividade:..... () - Pouco atrativo: ()							

Fonte: Morais, 2019.

A partir desses dados, pretende-se obter outros resultados como: pontuação que enquadrar para definir o nível de atratividade competitiva de cada fator; capacidade relativa de gerar lucro. Os fatores do farol, sinalizados em vermelho nas Tabelas 1, devem ser vistos como vulnerabilidade no negócio.

3. Comparação Entre Modelos de Análise de Mercado Qualitativa e Quantitativa de Mercado.

Este estudo proporcionou contribuições relevantes de poder comparar que o modelo de análise quantitativa foi um avanços no conhecimento sobre análises estratégicas para tomadas de decisões mais certeiras dos empreendedores e um entendimento melhor de como acontece na prática a forma de sair a campo para pesquisa.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir, considerando a pesquisa bibliográfica, que o modelo quantitativo de análise de mercado foi um avanço para a área acadêmica. Tal conclusão se dá em função da:

- Ferramenta de pesquisa;
- Quadro final que passa uma ideia geral no negócio e de todas as estratégias competitivas.
- Pode-se verificar que o nível de competitividade, atratividade e capacidade relativa de gerar lucro no setor.

O uso do modelo quantitativo, com certa periodicidade, dá em um setor proporciona *insights* importantes para os empreendedores entenderem como o setor está evoluindo no tempo, frente aos movimentos estratégicos dos concorrentes e do ambiente sistêmico; além disso, os empreendedores podem entender como estão às intensidades de cada fator estratégico e pensar como agir estrategicamente com base quantitativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. *Gestão da cadeia de suprimentos e logística*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

CALIXTO, F; FORMIGONI, A; STETTINER, C. F. *Logística: um enfoque prático*. São Paulo: Saraiva, 2011. 320 p.

CAVUSGIL, S. T; KNIGHT, G; RIESENBERG, J. R. *Negócios internacionais: estratégia, gestão e novas realidades*. São Paulo: Pearson, 2010. 510 p.

CECCONELLO, A. R.; AJZENTAL, A. *A construção do plano de negócio*. São Paulo: Saraiva, 2008. 300p.

D'AVENI, R. A. The age of temporary advantage. *Strategic Management Journal*. v. 31, n. 13, p. 1371-85, 2010.

GHAZAVI, S; CHERAGLALI, M. R. A study on the effect of internet on competitiveness and customer loyalty in insurance industry based on Porter competitive forces. *Management Science Letters*. v. 3, n. 7, p.2001, 2013

HASSAN, Salah. Examining world market segmentation and brand positioning strategies. *The journal of consumer marketing*. V. 29, n. 5, p. 344 – 356, 2012.

HOOLEY, G.; PIERCY, N.; NICOULAND, B. *Estratégia de marketing e posicionamento competitivo*. São Paulo: Pearson, 2011. 439 p.

LEE, H. An analytic network process approach to operationalization of five forces model. *Applied Mathematical Modelling*. v. 36, n. 4, p. 1783-1795, 2012.

LILLIS, B; MIKE, S. Managing the fit between the views of competitive strategy and the strategic role of service operations. *European Management Journal*, v.31, p.564-590, 2013.

KLUYVER, C. A; PEARCE, J. A. *Estratégia: uma visão executiva*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010, 206 p.

MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B; LAMPEL, J. *Safári de estratégia*. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 299 p.

MORAIS, ROGÉRIO S. Ferramenta para Medir os Fatores Estratégicos e a Atratividade de um Negócio. Editora Cabral, 2019.

MORGAN, Neil. Marketing and Business Performance. *Journal of The Academy of Marketing Science*. v. 40, n. 1, p. 102 -119, 2012.

PORTER, M. E. *Competição: on competition*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 546 p.

Prahalad, C. K., & Hamel, G. *Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

RAJASEKAR, J.; RAEE, M, A. An analysis of the telecommunication industry in the sultanate of man using Michael porter's competitive strategy model. *Competitiveness Review: Business Journal*, v. 23, n. 3, p. 234-259, 2013.

ZACCARELLI, S. B. *Estratégia e sucesso nas empresas*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 244 p.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

